

**YANGILANAYOTGAN O'ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA KPI TIZIMINING
AHAMIYATI VA O'RNI****Xalilova Shoxsanam G'ayrat qizi**

TMI, «Byudjet hisobi va g'aznachilik ishi» kafedrasida katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10142298>

Barchamizga ma'lumki, xalqaro reyting va indekslar har bir mamlakatning rivojlanish jarayonini o'zida namoyon etib, davlat boshqaruvi sifati, aholining turmush darajasi, inson huquqlari muhofazasi, tadbirkorlik faoliyati va xorijiy investorlar uchun qulay muhit, barqaror iqtisodiy o'sish va raqobatbardoshlik kabi muhim jihatlarning ko'zguvidir. Bu jihatlar mamlakatimizdagi islohotlar mohiyatida ham mujassam. Bularning barchasi inson qadrini ulug'lashga, odamlarning hayotdan rozi va mamnun bo'lib yashashini ta'minlashga xizmat qilishi bilan yanada teran mazmun kasb etadi.

Shu o'rinda Prezidentimizning 2020-yil 2-iyunda qabul qilingan PF-6003 sonli "O'zbekiston Respublikasining xalqaro reyting va indekslardagi o'rnini yaxshilash hamda davlat organlari va tashkilotlarida ular bilan tizimli ishlashning yangi mexanizmini joriy qilish to'g'risida"gi farmoni yurtimizda bu yo'nalishda amalga oshirilayotgan ishlarni yangi bosqichga ko'tarishda muhim dasturilamal bo'ldi.

Farmonda qayd etilishicha, bir qator xalqaro reytinglarda mamlakatning ko'rsatkichlari sezilarli yuqorilaganiga qaramay ayrim rahbarlar reytinglar bilan ishlashga yetarlicha e'tibor qaratmayotganligi va xalqaro tashkilotlar tomonidan o'tkazilayotgan so'rovlarda aksariyat islohotlar o'z aksini topmayotganligi oqibatida ustuvor xalqaro reyting va indekslarda O'zbekiston quyi pog'onalarda qolmoqda.

Farmon bilan shuningdek, O'zbekiston uchun ustuvor bo'lgan xalqaro reyting va indekslar bo'yicha samaradorlikning eng muhim ko'rsatkichlari (KPI) tasdiqlandi.

Raqobat kuchayib borayotgan zamonaviy bozor iqtisodiyotida inson resurslaridan samarali foydalanishning ahamiyati kundan kunga ortib bormoqda. Shu munosabat bilan tashkilotlar va xodimlar faoliyati samaradorligini baholashga alohida e'tibor qaratish lozim. Xalqaro tajribada eng muhim samaradorlik ko'rsatkichi "KPI" Key Performance Indicator orqali baholana boshlandi. Bundan kelib chiqmoqdaki, samaradorlik tashkilot tomonidan ma'lum bir vaqt ichida maqsadlarga erishish evaziga erishilgan natijalarga bog'liq.

KPI ya'ni "Key Performance Indicator" o'zbek tiliga tarjimai "Eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlari". ya'ni qo'yilgan maqsadga belgillangan vaqt ichida qanday darajada erishganlikni ko'rsatib beruvchi tizim hisoblanadi. KPI tizimini turli joylarda uchratishingiz mumkin, lekin insonlar har doim ham undan to'g'ri foydalana olmaydi. Inson resurslaridan qay darajada to'g'ri foydalana olishiga qarab samaradorlik darajasi oshadi. Bunda xar bir to'g'ri taqsimlay olina ish, xodim kompaniya uchun foyda olib keladi. KPI ning muhim tarafi shundaki, bu tizim sizga shu kungacha ish faoliyatingizning muvoffaqiyatlarini ko'rsatib beradi va sizga kelajakda qanday maqsadlarni qo'yishni ko'rsatib beradi.

KPI haqidagi ilk tushunchalar XX asrning 50-yillarida Piter Drukerning "Maqsadga sari boshqarish" g'oyasi orqali shakllana boshlagan. Uning fikricha, natijadorlikka erishish uchun samaradorlik ko'rsatkichlari bilan alohida shug'ullanish kerak. Va rahbarlarni kundalik ishlar bilan band qilmasdan, belgilangan ustuvor vazifalar hamda asosiy maqsad sari faoliyat olib borishi uchun samara beradigan ko'rsatkichlar bilan shug'ullanish kerakligini ta'kidlagan.

KPIga qarab rahbar va xodimlarni moddiy rag'batlantirish orqali ish samaradorligini yanada oshirish tizimi Yevropada dastlab 1970 yillarda ro'y bergan iqtisodiy inqiroz davrida

vujudga kelgan. Sababi, Fransiya, Germaniya, Portugaliya kabi Yevropa davlatlarida davlat xizmatchilarining ish haqlari xususiyl sektor dagilarga nisbatan ancha past bo'lgan. Ish haqini oshirish uchun esa soliqlarni yanada oshirish talab qilingan.

Dastlabki vaqtlarda, ya'ni 1980 yillarda G'arbiy Yevropa davlatlarining aksariyati davlat xizmatchilarining erishgan yuqori natijadorligi uchun ularni moddiy rag'batlantirishdan ko'ra, yuqori lavozimlarga tayinlash usullaridan ko'proq foydalangan. Moddiy rag'batlantirish faqat yuqori bo'g'in rahbarlariga nisbatan qo'llanilgan.

Nihoyat, 1990 yillarga kelib Buyuk Britaniya, Niderlandiya, Kanada va AQSh kabi davlatlarda yuqori va o'rta bo'g'in davlat xizmatchilarini ham moddiy rag'batlantirish boshlangan. 2004 yildan esa Yevropa Ittifoqining barcha davlatlari mazkur tizimga o'tgan.

Har bir tashkilot (idora, korxon va muassasa)larda ham KPI tizimini amaliyotga tadbiq etish uchun quyidagi algoritimga amal qilish kerak bo'ladi¹:

Ushbu tizim faqatgina ma'lum bir vaqt mobaynida, ya'ni davr ichida yuqori samara berishini hisobga olish kerak. Shu sababli, tizimni doimiy monitoring qilib, kerak bo'lsa eng muhim ko'rsatkichlarni yangilab borish talab etiladi.

Shuningdek, KPI yuqori samara berishi qo'lga kiritilgan natija bilan ketgan resursga ham alohida e'tibor qaratish lozim.

Faqat natijani orqasidan quvib, sarflanayotgan resurslarga e'tibor qaratilmasa, natijani beradigan resurslarsiz qolib ketish mumkin. Aksincha, faqat resurslarni tejash bilan ham yuqori natijani qo'lga kiritish mumkin emas.

Ya'ni, yuqori samaradorlik kutilgan natija va minimal sarflangan resurslarning o'zaro bog'liqligi natijasida yuzaga keladi. Shu sababli natijadorlikni ham, samaradorlikni ham hisobga olish kerak, ular o'rtasida doimo balansni ushlab turish kerak.

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, KPI puxta yo'lga qo'yilgan muhutada tizim quyidagi avzalliklarga zamin yaratadi:

¹ Foziljon Ahatov, Davlat xizmatini rivojlantirish agentligining Samarqand viloyat filiali kadrlar ma'muriyatchiligi bo'limi yetakchi inspektori. KPI nima va uning ish samaradorligiga qanday ta'siri bor? Maqolasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqildi.

- xodimlarni ragʻbatlantirish;
- natijalarning adolatliligi, shaffofligi va solishtirilishi;
- olingan past koʻrsatkichlar boʻyicha xodimning ishini tuzatish;
- tashkilot maqsadlariga erishishda xodimlarning ishtiroki;
- vazifalarni bajarish sifatini nazorat qilish.

Shunday qilib, KPI tizimining afzalligi hisoblangan taqqoslanadigan koʻrsatkichlar asosida faol boʻlishidir².

Ammo ushbu tizim baʼzi kamchiliklardan holi emas. Birinchi oʻrinda barcha samaradorlik koʻrsatkichlarini miqdoriy jihatdan oʻlchash mumkin emas (masalan, taʼlim, tibbiyotda). Ikkinchidan KPI tizimini joriy etish qimmat, uzoq va koʻp vaqt talab qiladigan jarayon hisoblanadi. Bundan tashqari, KPI joriy etilishida hodimlarga tizim haqida tushuntirish, ishontirish va qayta tayyorlash uchun uzoq vaqt kerak boʻladi.

Shunga qaramay tashkilot uchun koʻproq afzalliklar mavjud deb hisoblansa, koʻrsatkichlarni hisoblash va tizimni amalga oshirishga oʻtish lozim. Shuni unutmaslik kerakki, bu vaqt, kuch va pul talab qiladi. Koʻp xodimlarga ega yirik kompaniyalarda asosiy ishlash koʻrsatkichlarini hisoblash uchun eng uzoq vaqt talab etiladi. Bunday holda, uchinchi tomon mutaxassislarini jalb qilish yoki tashkilotning malakali xodimlaridan ishchi guruhi yaratish yaxshi samara beradi.

² <https://dialogue-irk.ru/uz/non-cash/opyt-raboty-v-sootvetstvii-s-kpi-cho-takoe-kpi-i-kak-s-nimi-rabotat/>